

Listas de conteúdos disponíveis em [DOAJ](#)

Qualis A3 ISSN: 2178-2008

RESUMO

Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros

Mudança e gestão de processo em uma organização pública

Change and process management in a public organization

Gestión de cambios y procesos en una organización pública

DOI: 10.5281/zenodo.15724793

Recebido: 10/03/2025 | Aceito: 20/06/2025 | Publicado on-line: 23/06/2025

Maria Aparecida de Assunção¹

<https://orcid.org/0000-0002-2788-0023>

<http://lattes.cnpq.br/180985988187856>

Centro Universitário Processus - UniProcessus, DF, Brasil

E-mail: profaparecida@institutoprocessus.com.br

Pedro Pordeus²

<https://orcid.org/0009-0002-2301-6278>

<http://lattes.cnpq.br/0000000000000000>

Centro Universitário Processus - UniProcessus, DF, Brasil

Resumo

Este artigo descreve uma tecnologia gerencial voltada para resultados denominada gestão de processo implantada como parte do sistema de gestão de uma instituição pública, como uma iniciativa de criar na instituição, princípios administrativos que se fazem necessários para a modernização da administração pública, compreende a visão integrada de todas as atividades da instituição; propicia agilidade e flexibilidade para responder às demandas.

Palavras-chave: processo. atividades. integração. agilidade. flexibilidade

Abstract

This article describes a results-oriented management technology called process management implemented as part of the management system of a public institution, as an initiative to create administrative principles in the institution that are necessary for the modernization of public administration, comprising the integrated vision of all the institution's activities; providing agility and flexibility to respond to demands.

Keywords: process. activities. integration. agility. flexibility

¹ Possui mestrado em Administração pela Universidade Federal de Minas Gerais em BH, ano de 1993. É pos-graduada em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas de Brasília de 1987 a 1988. É graduada em Administração pela União Educacional de Brasília (1985).

² Discente do Centro Universitário Processus, UniProcessus.

Resumen

En este artículo se describe una tecnología de gestión orientada a resultados denominada gestión por procesos implementada como parte del sistema de gestión de una institución pública, como una iniciativa para crear principios administrativos en la institución que son necesarios para la modernización de la administración pública, comprendiendo la visión integrada de todas las actividades de la institución; Proporciona agilidad y flexibilidad para responder a las demandas.

Palabras clave: *proceso. actividades. integración. agilidad. flexibilidad*

Introdução

Este artigo relata e analisa a introdução da gestão de processo como apoio à mudança organizacional em uma instituição pública, de modo a proporcionar flexibilidade na gestão, com base no mercado e ênfase nos valores fundamentais de eficiência e eficácia, de forma a permitir melhores resultados e, conseqüentemente, esforços para modernizá-las.

A forma de organizar e gerir as organizações tem influência direta no impacto de suas operações. Por isso, seus administradores devem se preocupar continuamente com a reavaliação de suas práticas administrativas, a fim de lhes garantir sustentabilidade organizacional

A instituição é uma organização que tem a sua atividade-fim centrada no processo de Ciência & Tecnologia (C&T), destinado a gerar conhecimentos e tecnologias para o setor no qual a instituição está inserida, que é o agrícola, constitui um elo importante de um processo maior, denominado processo de inovação tecnológica do setor agropecuário.

As organizações devem iniciar seu processo de mudança organizacional apoiado nas técnicas do planejamento estratégico, na adoção de um modelo de gestão baseado em resultados e em novos conceitos, como de relacionamento com o mercado orientado pela demanda, enfoque sistêmico, sustentabilidade, dentre outros (Guimarães et al. 1998). Esse processo tem por objetivo, o aumento da eficiência e eficácia da Instituição, de forma a mantê-la competitiva e assegurar a sua sobrevivência no novo ambiente.

Redefinir também suas Políticas de Comunicação Empresarial e de Negócios que compõem o *core business* da Organização constituído pela Política de Produção juntamente com outras políticas de gestão, como a de Gestão de Pessoas, que formam a Política Global de Gestão da Instituição é uma das primeiras tarefas dos gestores institucionais.

Assim, o modelo de organização e divisão do trabalho das organizações, que preconizam a gestão por processo, o que compreende a visão integrada de todas as atividades do seu processo de gestão tanto da atividade-fim como da atividade-meio, devem ser vistas sob a visão do processo como um todo, o que corresponde observá-lo horizontalmente em vez da visão verticalizada que é a visão funcional.

A gestão por processo é uma forma de organização do trabalho que possibilita às pessoas, uma visão do fluxo de trabalho de uma forma mais horizontalizada, independentemente do local onde são executadas as diversas atividades.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2. 1. A reorganização das instituições públicas

A administração pública burocrática tradicional tonou-se lenta e pesada demais e não consegue acompanhar o novo ritmo tecnológico e gerencial que exige decisão e estruturas mais horizontalizadas, em rede (Mare, 1995).

A proposta do Plano Diretor de Reforma do Estado, para os serviços competitivos, onde estariam os institutos de pesquisa, prevê um programa de “publicização”, ou seja, transformar as atuais fundações públicas em organizações não-estatais, que terão autorização específica para celebrar contrato de gestão com o poder executivo. Esse modelo de administração pressupõe substituir a administração burocrática pela gerencial, mediante mecanismos de controle de resultados que estariam explicitados nesses contratos de gestão (Mare, 1995).

Durante as décadas de 1980 e 1990, a organização e divisão do trabalho foi modificada com o advento de novas formas de gerenciamento, papéis e culturas organizacionais. Essas mudanças incluem vários arranjos formais e informais, com a incorporação de novos valores gerenciais e de mercado com ênfase no uso de indicadores de desempenho, base para a celebração de contrato de gestão, com desenvolvimento de sistemas para o aperfeiçoamento da gestão (Ferlie et al., 1999). Nesse quadro, percebe-se que a administração pública passa a ser vista por um redirecionamento com base no mercado, ênfase nos valores fundamentais de eficiência e eficácia, o que pode permitir ao serviço público melhores resultados e, conseqüentemente, satisfação de seus clientes e usuários. Assim, a implementação da gestão flexível é uma conseqüência dos esforços para modernizar a gestão.

Com isso, percebem-se definições claras sobre os rumos ou delineamentos a serem incorporados na gestão organizacional, desde formas e estilos organizacionais que privilegiem a integração, maior flexibilidade organizacional, aumento da descentralização até o estabelecimento de contratos, com metas definidas, formas de organização em rede, com ênfase nas alianças estratégicas entre organizações (Senge, 1990; Jones & Hendrey, 1994).

A flexibilidade na gestão como mecanismo para adaptá-la à evolução das circunstâncias, tendência para deixar de lado os métodos regulamentares e centralizados, características da forma clássica de organização, presta-se a ser colocada na gestão orientada para resultados, que tem no contrato, mecanismos de controle de resultados explicitados. Além de que, as características da organização por processo, na qual a autonomia e a flexibilidade estão presentes e como tendências essenciais para que a estrutura organizacional responda às demandas administrativas, pode-se inferir que a mudança da gestão hierárquica para a gestão por processo, como uma forma menos rígida de gestão, facilita esta flexibilidade organizacional tornando a instituição mais competitiva (Williamson, 1991).

2.2. Caracterização da gestão por processo

Kiliminnik (1997) relata que, na era da competitividade global, o grande desafio das organizações está centrado na capacidade de buscar inovações tecnológicas, novos mercados e métodos modernos de gestão dos processos organizacionais e de integração total das cadeias de valor da organização, clientela e fornecedores.

Ainda Kiliminnik (1997) mostra que as mudanças que estão ocorrendo atualmente nas organizações têm promovido uma reorganização estrutural, por meio do achatamento das estruturas hierárquicas através da organização por processo (unidades de negócios), terceirização de parte de suas atividades (focalização no

negócio). Estas mudanças, por sua vez, alteram a natureza do trabalho e demandam um novo padrão de desenvolvimento profissional.

Nesse quadro, as práticas organizacionais e gerenciais são um fator central para a competitividade das organizações. Os ganhos resultantes das disputas entre as organizações podem ser medidos mediante redução de custos e também por seus efeitos qualitativos, como rapidez, flexibilidade e confiabilidade da produção (World Investment Report, 1995). Evidentemente, a qualidade do capital humano, especialmente do corpo gerencial das organizações, é um fator chave nessa questão. Para ser competitiva, a organização terá de assimilar muito bem o significado da expressão flexibilidade (Kiliminnik, 1997).

Uma das formas de conseguir uma maior flexibilidade organizacional consiste na eliminação de barreiras dentro da organização funcional e a focalização em processos de negócios, ou essenciais. Ao se centrar nesses processos, a organização estará trabalhando com todas as dimensões complexas do seu negócio e poderá usar, não mais de forma isolada, todos os seus recursos, para adquirir as vantagens competitivas (Motta, 1995).

Hall (1982) define processo como uma série de atividades e tarefas lógica e seqüencialmente interrelacionadas, organizadas com a finalidade de produzir resultados específicos para realização de uma meta, caracterizando-se por entradas mensuráveis, valor agregado e saídas mensuráveis.

Os processos de uma organização correspondem às suas atividades, mas costumam estar fragmentados e encobertos pelas estruturas organizacionais. Nesse contexto, os esforços não são direcionados para os processos, mas para tarefas, pessoas ou estruturas.

Um processo pode ser subdividido em subprocessos, que se interrelacionam de forma seqüencial e lógica. O subprocesso é constituído de atividades, as quais são conjuntos de tarefas, necessárias para produzir resultados. Cada tarefa é constituída por rotinas executadas pelas pessoas.

A organização do trabalho numa visão por processo toma como base o pensamento sistêmico, que envolve uma mudança das partes para o todo, da percepção dos objetos para as relações (interdependência entre fornecedores, executores e clientes), das estruturas para os processos, da dominação para a parceria, da integração e do crescimento para a sustentabilidade (Kinlaw, 1997).

Quando as atividades são organizadas por processo, o trabalho é seqüenciado em termos de uma cadeia de relações que ocorrem entre as diversas equipes da organização. As pessoas se comunicam diretamente com quem está na seqüência do processo. O controle é assumido pela pessoa responsável pela gestão do processo. O trabalho é realizado por equipes de pessoas, trabalhando com autonomia e auxiliadas por poucos gerentes (Harrington, 1993).

Conforme demonstra Motta (1995), a organização horizontalizada, como um novo modelo de organização por processos e não por função ou tarefas, introduz uma visão sistêmica do trabalho, mostrando as partes e o todo, a interdependência entre fornecedores, executores e clientes do processo, como parte de uma cadeia destinada a gerar resultados organizacionais. Cada processo possui um gerente, um objetivo e indicadores de desempenho específicos, ou seja, os supervisores continuam a existir. No entanto, em vez de trabalharem com uma lista de atribuições, esses gerentes trabalham com processos descritos. A descrição de cada processo indica os seus objetivos, indicadores, clientes, produtos e resultados esperados. A hierarquia é, por definição, achatada, com grande uso de equipes de trabalho auto sustentadas e não mais "caixinhas". A organização é direcionada para

o cliente; a satisfação desse é a medida primária de desempenho do processo e, por consequência, da organização.

Os fatores, elementos ou situações que devem ocorrer nas organizações e que demonstram a adoção da organização das atividades por processo são assim visualizados por Davemport (1994):

- Visão das atividades como processo - Representando uma orientação que envolve elementos de medição, controle, gerenciamento e clientela. Ênfase na maneira como o trabalho é organizado e executado. A maneira pela qual o trabalho é, e deve ser organizado é que facilitará ou dificultará melhorar sistematicamente ou inovar o processo.

- Visão sistêmica do trabalho - Nesse sentido, cada empregado passa a ter uma visão clara a respeito do **como**, do **por quê**, do **para quê** e do **para quem** do seu trabalho, em substituição a uma visão unidimensional e compartimentalizada existente na orientação tradicional, baseada em funções. As organizações orientadas para processos procuram preparar seus empregados para novos comportamentos, incluindo mudanças de valores, crenças e princípios. Procuram reagrupar suas atividades, tornando-as mais sistêmicas e interdependentes.

- Delegação às equipes da responsabilidade pelos processos - Conceder-lhes autoridade para tomarem as decisões necessárias. Equipes de múltiplas habilidades, realizando trabalhos orientados para processos, alcançam resultados com mais eficiência. Nesse ambiente, o sucesso do trabalho depende mais de atividades e esforços de empregados com autonomia e poder de decisão, do que de ações de gerentes funcionais orientados para tarefas.

- Estrutura organizacional horizontalizada. - O trabalho organiza-se em torno dos processos e das equipes que as executam. As pessoas comunicam-se diretamente com quem precisam. O controle é assumido pela pessoa que executa o processo. Nas organizações mais horizontalizadas, os gerentes aproximam-se mais dos clientes e dos executantes do trabalho. Observa-se que as etapas do processo podem ser distinguidas das versões hierárquicas e verticais da estrutura organizacional. Enquanto a estrutura hierárquica é tipicamente uma visão fragmentada e estanque das responsabilidades e das relações de subordinação, a estrutura de processo é uma visão dinâmica pela qual a organização produz um bem ou serviço.

Figura 1 :Organização Horizontalizada

FONTE: Motta, R. RAE, São Paulo: FGV, v.35, n.2, mar./abr.1995, p.13

Outra variável a ser considerada na gestão de processo é a sua integração constante com a estratégia organizacional. A melhoria de processo só tem sentido se servir para melhorar a organização de maneira coerente com a sua estratégia.

Portanto, a organização divisão do trabalho deve seguir a *estratégia da organização* (Chandler 1962) e, conseqüentemente, adequando-a quanto às transformações, necessidades e expectativas do mercado. A partir do momento que se concentram nos processos, esses devem estar alinhados com a estratégia que, por sua vez, deve estar direcionada para o negócio. O que quer dizer, a definição e modelagem das atividades, do início ao fim, devem ser aquelas importantes para a organização realizar o seu negócio.

3. GESTÃO POR PROCESSO NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS³

Dentro do contexto de mudança organizacional, pelo qual as organizações públicas vem passando foram verificados alguns obstáculos na organização e divisão do trabalho, como por exemplo: foco na otimização funcional, atividades vistas vertical e funcionalmente, fatores estes que dificultavam a coordenação e, por isso, motivaram a adoção da visão de processo como um dos princípios de se adotar a qualidade na administração pública brasileira.

Na Administração Pública, a gestão por processo teve início com a organização de todas as suas atividades em dois grandes processos. Um denominado processo fim, aquele o qual a instituição está inserida, composto por um conjunto de atividades que se inicia com ações vinculadas ao negócio da instituição, percorre o planejamento, a organização e a execução da atividade e termina na disponibilização dos serviços gerados para a sociedade. E um outro grande processo, o de suporte, formado pelas atividades-meio, destinadas a oferecer condições humanas, materiais e financeiras para funcionamento do processo de fim.

Essa separação, processos da atividade-fim e de suporte, não deve ser vista de forma rígida, mas por questão de método, de identificar os processos de trabalho das unidades das instituições. Em algumas situações, há superposições entre dois ou mais processos devido à interdependência existente entre eles. Por essa razão, deve-se visualizar não cada processo individualmente, mas como parte de uma “rede de processos”. Há processos cujas fronteiras avançam sobre as atividades fim e de suporte, e há outros que percorrem toda a cadeia da de atividades da instituição, como por exemplo, o processo de relacionamento com os clientes.

A gestão de processo na administração pública brasileira, tem como base as fases do ciclo de gestão: planejamento, organização, análise (aperfeiçoamento), acompanhamento e controle do processo. Em cada uma delas utilizam-se ferramentas e técnicas específicas.

A fase de planejamento e organização é composta das etapas de identificação dos processos organizacionais, priorização dos mesmos para os seus aperfeiçoamentos e suas descrições.

A de análise e aperfeiçoamento do processo compreende a identificação e a priorização de problemas e suas respectivas causas, a proposição com priorização de soluções para os problemas e a elaboração de um plano de melhoria.

A fase de acompanhamento e controle é realizada pelo gerente do processo e compreende acompanhar o desempenho de seus indicadores, de forma que possa ser garantido o melhor desempenho ou possa ser constatada a necessidade de

³ Modelo referencial de qualidade para a administração pública brasileira.

implementar medidas corretivas. A partir do acompanhamento também é possível verificar a efetividade das melhorias incorporadas ao processo, com vistas ao alcance do nível de excelência no seu desempenho.

Na definição da metodologia de gestão de processos que foi adotada pelo setor público final dos anos 90 e início dos anos 2000, foi estabelecido, como condição básica, desenvolver uma metodologia mais personalizada, que fosse simples e de fácil aplicação. Para isso, buscou-se apoio de consultoria externa, tendo sido selecionada uma organização que estivesse passado por um processo de mudança similar, de forma que essa repassasse à administração pública brasileira, não só conceitos e metodologias validados, mas também aspectos da experiência vivenciada.

A partir do domínio, pela administração pública, da metodologia de gestão de processo repassada pela consultoria, iniciou-se um trabalho de adequação dessa metodologia às características de cada instituição. Desse trabalho foi elaborada um documento contendo desde aspectos conceituais relacionados ao Modelo de Gestão da Instituição, à descrição da referida metodologia de gestão de processo, apresentada conforme as etapas do ciclo de gestão e com a descrição das ferramentas e técnicas de análise e melhoria de processos considerados mais adequadas ao perfil de cada instituição da administração pública e que fossem de fácil aplicação.

Uma vez definida e normatizada a metodologia de gestão de processos, a equipe responsável pelos trabalhos estabeleceu a estratégia de repasse desta metodologia e de capacitação dos dirigentes, supervisores, líderes formais e informais e outros responsáveis pela gestão da instituição na aplicação dos princípios e metodologia da gestão de processo.

Para isso, foi estruturado um curso para repassar às instituições a metodologia e, também, todo o processo de mudança organizacional pelo qual a instituição estaria passando, incluindo a implantação da gestão por processo, como mecanismo adotado para direcionamento da gestão institucional.

Treinamento, envolvendo empregados de diversas instituições, como também, de forma individualizada, atendendo exclusivamente determinadas instituições que se propuseram como projeto-piloto para adoção da gestão por processo. Estes profissionais também foram preparados para atuarem como multiplicadores no repasse da metodologia para os demais empregados da sua instituição.

Concomitantemente a este trabalho de capacitação, a equipe responsável pelos treinamentos identificava, descrevia e priorizava, em conjunto com técnicos das unidades de pesquisa, seus respectivos processos técnicos (fim) e de suporte (meio).

Deste trabalho elaborava-se uma lista contendo a descrição dos processos, tanto os relacionados diretamente às atividades fim, como os demais processos da área de suporte. Esta relação de processos com suas respectivas descrições era validada por outros técnicos que não participaram das atividades, bem como, pelas chefias das Instituições, em um encontro de treinamento gerencial.

Para subsidiar este processo de organização e divisão do trabalho, foi realizado um estudo com 18 organizações brasileiras públicas e privadas, analisando comparativamente aspectos como componentes administrativos e de supervisão, níveis hierárquicos e quadro gerencial. Guimarães & Mendes (1998), com base nos resultados desta pesquisa, ressalta a importância de que as organizações realizem um estudo mais detalhado a respeito de suas estratégias de

gestão. Para a administração pública, as principais indicações de disfunções foram o número de cargos e funções gerenciais maior que a média geral e uma amplitude média de controle menor.

A organização e divisão do trabalho das instituições pública, adotando a visão de processo, foram iniciadas considerando os aspectos acima identificados associados a um intenso trabalho de capacitação e conhecimento dos processos existentes.

Para superar possíveis obstáculos à organização por processos, por parte das instituições, foi determinado pela direção da instituição que suas unidades deveriam passar pelo processo de reavaliação das estruturas, de forma que fosse promovida uma racionalização e corrigidas algumas disfunções, como por exemplo a existência de estruturas superdimensionadas ou a distribuição inadequada de cargos e funções gerenciais, poderiam optar pela gestão por processo ou manutenção da atual forma de organização e divisão do trabalho, com as devidas adequações.

Com uma postura não impositiva da alta administração, assessoramento e acompanhamento às unidades mais resistentes a esta forma de organização e divisão do trabalho por processo, além de um trabalho de conscientização das chefias quanto a ter um maior nível de autonomia, na divisão do trabalho e também na designação de cargos e funções gerenciais, solicitou-se que as unidades fizessem a sua opção.

Essa estratégia mostrou-se bastante eficiente, resultando em uma adesão à organização por processos, em doze unidades, representando 32% das unidades participantes do processo de reestruturação.

A nova organização do trabalho nessas unidades foi denominada “semiflexível”, em função da mesclagem de duas formas de organização. Para os níveis estratégico e tático, foram definidas formalmente as unidades organizacionais das chefias geral e adjuntas para o nível operacional, definiu-se a forma de organização e divisão do trabalho por processo.

Para a avaliação desse processo de reestruturação, utilizou-se a aplicação de questionários de avaliação, abrangendo questões relativas à metodologia utilizada e à adequação da estrutura para atender as necessidades, especificidades e características das unidades. Os resultados apresentados foram bastante positivos. Avaliação destes dois aspectos, teve, respectivamente, 89,0% e 100% das respostas em “muito boa” ou “boa”.

Com este processo de reorganização e divisão do trabalho, a Instituição reduziu 14,7% o número de cargos e funções gerenciais, representando uma economia anual de mais de um milhão de reais. A amplitude média de controle das unidades passou de 8,25 para 9,84 empregados por supervisor, aproximando-se da média (10,41) apresentada pelas 18 organizações de que trata o estudo de Guimarães & Mendes (1998).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência da instituição de introduzir na organização e divisão do trabalho a visão de processo, que apregoa uma visão sistêmica do trabalho, com autonomia ao gerente e às equipes responsáveis pelos processos, indica ter sido uma estratégia de sucesso para iniciar a implementação de um conjunto de idéias e crenças na área administrativa proporcionando novas técnicas de gestão para o setor público brasileiro.

No que diz respeito à aplicação da tecnologia gerencial voltada para resultados, denominada gestão de processo, a Instituição, teve, em primeiro lugar, uma decisão política da diretoria, para a análise e melhoria dos processos, uma das metas negociadas com as suas unidades. Junto com essa determinação adaptou-se a metodologia repassada pela consultoria tornando-a simples, de fácil aplicação e mais adequada às características da Instituição. O treinamento de duzentos técnicos que atuarão como multiplicadores associado à estratégia de cursos ministrados a distância, via teleconferência, permitirá que os fundamentos conceituais e metodológicos da gestão por processo sejam difundidos a médio prazo por toda a Instituição.

Outra visibilidade positiva com a aplicação desta metodologia foi a definição do modelo estrutural dos processos com a identificação e organização de forma horizontal, a partir da orientação das fases do ciclo de gestão, planejamento, organização, acompanhamento e avaliação, conforme demonstrado na figura 1.

Além desses ganhos, a adesão à gestão de processo pelas unidades significa que a função de organizar tarefas, pessoas, órgãos e relações indica fortes evidências de mudanças nos papéis e relações no direcionamento de uma gestão compartilhada, entre o gerente e a equipe do processo, como também, para a visão integrada, ou do todo das atividades, criando uma visão coletiva do trabalho.

Finalmente, lançaram-se à discussão, indagações a respeito da gestão de processo no sentido de conferir maior flexibilidade e competitividade à Instituição; como também suas contribuições para introduzir na administração pública elementos que a propiciarão assumir o seu papel naquilo em que deveria ser.

5. REFERÊNCIAS

- Araujo, L. C. G. – Organização e Métodos: Integrando Comportamento, Estrutura, Estratégia e Tecnologia. Editora Atlas, São Paulo. 4ª Edição, 1994.
- Chandler A. D. Strategy and structure. Cambridge; Mass., MIT pres, 1962.
- Davenport, T. H. Reengenharia de Processos: Como inovar na empresa através de tecnologia da informação. Editora Campus. 1994.
- De Man, H. – Organizational Change in its Context – Eburon Delft, Holanda, 1998.
- Ferlie, E.; Asburner, L.; Fitzgerald, L. & Pettigrew, A. A Nova Administração Pública em Ação. Editora Universidade de Brasília: ENAP, 1999
- Gibson, Ivancevich & Ponnely – Organizações: Comportamento, Estrutura e Processos. Editora Atlas. 1991.
- Guimarães, T.A. Gestão do desempenho em organizações públicas descentralizadas. Anais do III Congresso Internacional do CLAD. Madri. 14 a 17 de outubro de 1998.
- Guimarães, T.A; Mendes, P.J.V.. Estrutura Organizacional: Um estudo exploratório a respeito dos componentes administrativo e de supervisão. Anais do 22º ENANPAD. Foz do Iguaçu, 1998.
- Guimarães, T.A; Nader, R.M. & Ramagem, S.P. Avaliação de Desempenho de Pessoal: Uma metodologia integrada ao planejamento e à avaliação organizacionais. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, 32 (6): 43-61, Nov./Dez. 1998,
- Guimarães, T.A.; Borges, J. E. A.; Machado, M.S. & Vargas, M.R.M. Diagnóstico de competências essenciais em ambiente de inovação tecnológica. No prelo, 1999.
- Hall, R. J. Organizações, Estrutura e Processos, Tradução Wilma Ribeiro, Prentice-Hall, Rio de Janeiro, 1982.
- Harrington H.J. Aperfeiçoamento dos Processos Empresariais. São Paulo: Makron Books, 1993.

- Kilimnik, Z. M.. Estratégias competitivas no contexto da globalização: mudança nas estruturas e nas políticas de gestão e desenvolvimento profissional. Cadernos Ministério da Administração e Reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma do Estado. Brasília, Mare, 1995
- Motta, R. A busca da competitividade nas empresas: Revista de Administração de Empresas, São Paulo: FGV, v.35, n.2, p.12-16, mar./abr.1995.
- Sbragia, R. Algumas características da estrutura matricial. São Paulo. Revista de Administração. 13 (1):45-66, 1978.
- Vasconcelos, E. & Hemsley, J.R. Estruturas Organizacionais. São Paulo. Pioneira Editora, 2ª Edição, 1989.